

ЗАИФ ЭШИТУВЧИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КИТОБХОНЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Азимова Дилноза Шерзодовна

Низомий номидаги ТДПУ тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7710321>

Аннотация: Мақола мамлакатимизда китобхонлик тарғиботи ҳамда заиф эшитувчи ўқувчиларнинг китобхонлик компетенциясини шакллантиришни ташкил этишдаги муаммо ва ечимларга қаратилгандир. Бунда ахборот кутубхона марказларида имконияти чекланган китобхонларга хизмат кўрсатишда сурдотаржимон хизмати мавжуд эмаслиги ҳамда кутубхона фонди – китобларга аталган видеотасмаларнинг субтитрлари йўқлиги, ҳамда ушбу муаммоларни ҳал этиш бўйича тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар : Кутубхона, китобхонлик, заиф эшитувчи ўқувчи, интеллектуал салоҳият, китоб, сурдотаржимон хизмати, субтитр, компетенция, тарихий асарлар, тарғибот.

Бугунги кунда мамлакатимизда китобхонлик тарғиботини ривожлантириш орқали ёш авлодга замонавий билим ва ҳунарлар бўйича мустаҳкам билим бериш билан бирга, мустақил фикрга эга бўлган, катта ишонч ва мақсад билан яшайдиган фидойи, юксак маънавиятли инсонлар этиб тарбиялаш каби устувор вазифалар турибди. Бу вазифаларни муваффақиятли амалга оширишда ёшларни қолаверса махсус мактабларнинг заиф эшитувчи ўқувчиларини китобхонлик компетенциясини шакллантиришнинг ҳар бир босқичида уларнинг ёши, психологик хусусиятлари, мутолаа жараёнида ўзлаштириш имкониятларини инобатга олиб, ўқув предметларининг хусусиятидан келиб чиқиб, уларнинг қалби ва онгини турли зарарли ғоя ва мафкуралар таъсиридан ҳимоя қилишни давом эттириш ва илмий-оммабоп, бадиий, тарихий асарларни ўқишга қизиқишларини мунтазам ошириб бориш лозимлигини қайд этиш керак[3].

Бунда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги – “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комплекс чоратадбирлар дастури тўғрисида”ги ПҚ-3271-сонли қарорида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида, ахборот кутубхона марказларини фаолиятини давр талабларига мувофиқ такомиллаштириш, имконияти чекланган китобхонларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш зарурияти туғилмоқда[1].

Заиф эшитувчи ўқувчиларнинг китобхонлик компетенциясини шакллантиришни ташкил этиш кутубхона фаолиятида кадрларни хизмат кўрсатиш даражасини ошириш, ҳозирги кунда асосан заиф эшитувчи ёшлар ўртасида китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини юксалтириш, уларнинг ижтимоий-маънавий билимларини янада мустаҳкалаш ва амалий кўникмаларини ривожлантириш, иқтидорли ёшларни жамият ҳаётидаги ижтимоий фаолиятини ривожлантириш, уларнинг дунёқараши ва фикрлаш доирасини кенгайтириш ҳамда Ватанимиз, халқимиз, миллий қадриятларимиз, тарихий-маънавий меросимизга ҳурмат ва садоқат руҳида тарбиялаш, бўш вақтларини

мазмунли ташкил этиш, интеллектуал салоҳиятини ошириш, китобга бўлган қизиқишларини оширишида инновацион технологиялардан фойдаланиш компетенцияларни ривожлантиришига йўналтирилгандир.

Ахборот кутубхона марказларида заиф эшитувчи китобхонларга хизмат кўрсатишда бир қанча муаммоларга дуч келмоқда. Энг асосийси, ихтиёрий кутубхона муассасаларида сурдотаржимон хизматлари йўқлиги заиф эшитувчи ёшларни кутубхонага аъзо бўлишида, ўзларига керакли маълумотларга эга бўлишлари учун ноқулайликларни туғдиради. Ёки, уларга кутубхонада аудио ёки видео маълумотларнинг очиқ субтитрлари йўқлиги ҳам муаммоли ҳолатдир.

Ушбу муаммоларни бартараф этишда қуйидаги вазифаларни ҳал этиш лозим.

- кутубхона мутахассисларини заиф эшитувчи китобхонларга хизмат кўрсатиш бўйича ўқитиш ва уларга хизмат кўрсатиш;

Заиф эшитувчи ёшларларга кутубхона хизматларини кўрсатиш бўйича ягона йўриқномани ишлаб чиқиш ҳамда халқаро андозаларга асосланган ҳолда “Кутубхона ходимлари учун ўзбек имо-ишора тили асослари” қўлланмасини яратиш ҳамда кутубхона мутахассислари ва эшитишда нуқсонли бор болаларнинг салоҳиятини юксалтиришда кўмаклашиш. Кўпгина кутубхоначиликка оид ўқув даргоҳларида аҳолига қандай хизмат кўрсатиш бўйича тренинглар тақлиф этилади. Эшитишда нуқсонли бор инсонлар учун барча турдаги хизматларни кўрсатиш бўйича ўқитиш барча профессионал кутубхоначилар учун сертификатлаш жараёнининг мажбурий қисми бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Эшитишда нуқсонли бўлган инсонларга адекват ва тегишли хизматларни тақдим этишда ходимлардан уларнинг алоҳида эҳтиёжларини, шу жумладан: турли хил мулоқот эҳтиёжлари, заиф эшитувчи инсонлар маданияти, махсус материаллар тўплами, видео дастурлар учун субтитрлар, ёрдамчи тинглаш мосламалари, ихтисослаштирилган оммавий мурожаат қурилмалари, технологик алоқалар, уларнинг ўқиш даражалари ва х.к билан боғлиқ бўлган эҳтиёжларини тушунишларини талаб қилади.

Шунинг учун катта кутубхона муассасаларида мутахассисларни заиф эшитувчи китобхонларга етарли даражада хизмат кўрсатишни таъминлаш учун махсус ўқув курсларида ўқитилиши муҳимдир.

- эшитишда нуқсонли бор шахсларнинг интеллектуал ва маънавий ривожланишига ҳисса қўшиш, уларнинг ижтимоий реабилитациясига кўмаклашиш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш;

Махсус мактаб ўқувчилари ҳаётида мутолаа, шубҳасиз, уларнинг маънавий ва интеллектуал ривожланишида катта аҳамиятга эга. Китобхонлик тарғиботи орқали турли маълумотлар, билимлар манбаи, ахлоқий ва маънавий тарбия воситаларини ўзлаштириш имкони мавжуд.

Шаклланган китобхонлик компетенцияси нафақат муваффақиятли мутолаа калити, балки келажакда ўз шахсий ҳаётини тартибга солиш йўлидир. Бу келажакдаги инсон маънавий тарбиясининг асосидир.

Заиф эшитувчи болаларнинг китобхонлик жараёни турли хил бўлади. Кутубхоначи уларнинг ёш хусусияти, қизиқиши, имкониятини ҳисобга олиб улар билан яқка ҳолда ишлаши ва уларга ёрдам бериб, уларнинг ижтимоий реабилитациясига кўмаклашади.

Сўнгги вақтларда ёшлар ўртасида, айниқса мактаб ўқувчиларининг бўш вақтлари кўпроқ турли гаджет ўйинлар, телевизор кўриш, компьютер, интернет маълумотлари, шунингдек ҳар хил кўнгилочар томошалар кўриш учун сарфланяпти. Бундай ҳолат нафақат соғлом ёшлар ўртасида балки, имконияти чекланган махсус мактаб ўқувчилари орасида ҳам кенг тарқалган. Бу ҳолат табиийки, ўсмир ёшдаги ўқувчиларнинг турли ёт ғояларни ўзлаштиришида ўз таъсирини кўрсатади. Бунинг олдини олишда педагог ва кутубхоначи мутахассислар билан келишган ҳолда китобхонлик тарғиботлари жараёнидаги турли маънавий маърифий тадбирлар, кутубхона бўйлаб саёҳат, адиблар билан учрашувлар ташкил этиш самарали натижа беради.

References:

1. “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги ПҚ-3271-сонли қарори. 2017.
2. «Кутубхона фаолиятини ривожлантириш тенденциялари» Тошкент-2018.
3. “Китобхонлик маданиятини шакллантириш орқали ўқувчи-ёшларни турли ёт ғоялар таъсиридан ҳимоя қилиш” Сафарова Д.С., Навоий давлат педагогика институти «Умумий педагогика ва психология» кафедраси катта ўқитувчиси. “Замонавий таълим” 2017.6-сон